
ENTRE “SLOGANS VERDES” E “COMPORTAMENTOS CINZENTOS”: EXPLORANDO A DICOTOMIA ENTRE AS PRÁTICAS DE ESG E AS REALIDADES OPERACIONAIS

“Green Slogans” and “Gray Behaviors”:
Exploring the Dichotomy between ESG Practices and Operational Realities

Annibal Gouvêa Franco¹
Melissa Marcílio Batista²

RESUMO

O presente estudo aborda a dicotomia entre as práticas de ESG e as realidades operacionais das empresas. A adoção de práticas ecossustentáveis, governança corporativa e responsabilidade social tornou-se uma peça fundamental nas estratégias empresariais, mas a desconexão entre os "slogans verdes" proclamados e os "comportamentos cinzentos" efetivamente implementados é uma realidade intrigante. A pesquisa qualitativa adota uma revisão teórica sobre ESG e sustentabilidade, seguida por um estudo de caso que analisa disparidades entre declarações públicas e operações concretas de uma empresa selecionada: a JBS S.A. A coleta e análise de dados são realizadas com o auxílio de fontes diversas, incluindo notícias, artigos científicos e documentos oficiais, com uma abordagem qualitativa para desvelar a narrativa construída pelas empresas em comparação com suas ações efetivas. O estudo visa oferecer uma perspectiva crítica sobre a eficácia e autenticidade das iniciativas de ESG, questionando até que ponto essas estratégias representam um genuíno comprometimento com a sustentabilidade ou se constituem em meras ferramentas de mitigação de impactos negativos. A análise dessas questões é fundamental para compreender os desafios e oportunidades relacionados à implementação de práticas sustentáveis e responsáveis no contexto empresarial contemporâneo.

Palavras-chave: ESG, Sustentabilidade, Responsabilidade empresarial, Impactos negativos.

ABSTRACT

This study addresses the dichotomy between ESG practices and the operational realities of companies, focusing on the JBS S.A. The adoption of eco-sustainable practices, corporate governance, and social responsibility has become a fundamental component of business strategies, but the disconnect between the proclaimed "green slogans" and the "grey practices" effectively implemented is an intriguing reality. The qualitative research adopts a theoretical review of ESG and sustainability, followed by a case study that analyzes disparities between public statements and actual operations of JBS S.A. Data collection and analysis are conducted through various sources, including news, scientific articles, and official documents, with a qualitative approach to unveil the narrative constructed by JBS S.A. in comparison with its actual actions. The study aims to offer a critical perspective on the effectiveness and authenticity of ESG initiatives within JBS S.A., questioning the extent to which these strategies represent a genuine commitment to sustainability or merely

¹ Mestre em Design, UEMG, francoartedesign@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/1388138609353813>,
<https://orcid.org/0009-0006-9134-300X>

² MBA em ESG e Inovação, Faculdade Iguazu, m.lissa.marcilio@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/9733995262422995>,
<https://orcid.org/0009-0008-3556-8479>

serve as tools to mitigate negative impacts. Analyzing these issues is crucial to understand the challenges and opportunities related to the implementation of sustainable and responsible practices in the contemporary business context.

Key-words: ESG, Sustainability, Corporate responsibility, Negative impacts.

1 INTRODUÇÃO

No panorama corporativo contemporâneo, a adoção de práticas ecossustentáveis, governança corporativa e responsabilidade social, encapsuladas pelo acrônimo ESG (Environmental, Social and Governance), tornou-se uma peça fundamental nas estratégias empresariais. Empresas, em busca de legitimidade e aceitação pública, promovem vigorosamente seus compromissos com a sustentabilidade. Contudo, no caminho desses esforços, emerge uma dicotomia intrigante: a desconexão entre os "Slogans Verdes" proclamados e os "Comportamentos Cinzentos" efetivamente implementados.

O conceito de marketing verde abrange mais do que muitas pessoas imaginam. De acordo com Xavier e Chiconatto (2014), ele não se restringe apenas à promoção de produtos com características ambientais, como os recicláveis e ecologicamente corretos. O marketing verde engloba diversas atividades, envolvendo modificações nos produtos, mudanças nos processos de produção, ajustes nas embalagens e alterações na publicidade.

Entretanto, conforme destacado por Xavier e Chiconatto (2014), algumas empresas veem o marketing ambiental como uma chance de negócio, mas isso não implica necessariamente em melhorias em seu comportamento ambiental. Algumas delas fazem afirmações ecológicas sem avaliar a eficácia de seus produtos ou seus compromissos futuros em relação ao meio ambiente. Para prevenir esses problemas, diversos regulamentos foram estabelecidos, visando garantir que os consumidores possuam informações adequadas para avaliar as alegações ambientais feitas pelas empresas.

Este estudo visa sondar mais profundamente essa dicotomia, entre quem são as empresas e a imagem que elas transmitem, desvendando a aparente dualidade entre as declarações de compromisso com a sustentabilidade expressas nos programas de ESG e as realidades operacionais das empresas. Ao explorar essa lacuna, pretende-se oferecer uma perspectiva crítica sobre a eficácia e autenticidade das iniciativas de ESG, questionando até que ponto essas estratégias representam um genuíno comprometimento com a sustentabilidade ou se constituem em meras ferramentas de mitigação de impactos negativos.

A escolha do título "Entre Slogans Verdes e Comportamentos Cinzentos" simboliza vividamente essa dicotomia. Os "Slogans Verdes" refletem as promessas públicas e os compromissos formais, enquanto os "Comportamentos Cinzentos" ilustram as práticas cotidianas que podem, em alguns casos, contradizer essas promessas. A complexidade dessa relação entre intenções expressas e ações reais torna-se evidente quando observa-se empresas de diversos setores, cada uma com sua própria interpretação da sustentabilidade.

2 METODOLOGIA

Inicialmente, será adotada uma revisão teórica qualitativa, onde serão abordados, inicialmente, um referencial teórico sobre temas como ESG e sustentabilidade, visando compreender a existência da possível dicotomia entre as práticas de ESG das empresas versus as suas realidades operacionais. Logo após, para investigar essa dicotomia entre as alegações de Sustentabilidade, Governança Corporativa e Responsabilidade Social (ESG) e as práticas reais das empresas, será adotada uma abordagem por meio da avaliação de um estudo de caso, onde será selecionada uma empresa que evidencia disparidades significativas entre as declarações públicas e as operações concretas das organizações.

A coleta e análise de dados serão conduzidas por meio da análise de fontes diversas como notícias, referências de artigos científicos e documentos oficiais. Será utilizada uma abordagem qualitativa para desvelar a narrativa construída pelas empresas, comparando-a com suas ações efetivas. Esta abordagem permitirá uma avaliação aprofundada das estratégias de comunicação versus comportamentos reais, fundamentando a compreensão acerca da eficácia e autenticidade das iniciativas de ESG em relação à empresa avaliada.

2.1 Desenvolvimento

O investimento social surgiu como uma resposta aos problemas ambientais e sociais causados pelo crescimento industrial no pós-guerra nos países da Europa e da América. Essa situação gerou uma mobilização pública em favor do meio ambiente e, conseqüentemente, uma valorização dos investimentos responsáveis nessa área pelo mercado de capitais. O termo "Ambiental, Social e Governança" foi cunhado em um relatório da ONU intitulado "Who Cares Wins" em 2004. Em 2006, a ONU participou da criação dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI), que apresentaram um framework ESG (GAO, 2021).

As questões ambientais, sociais e de governança (ESG) têm se tornado cada vez mais influentes nas escolhas corporativas, moldando as práticas e as expectativas de desempenho e responsabilidade perante a sociedade e os stakeholders, segundo Irigaray e Stocker (2022). O conceito abrangente de ESG, que abarca desde a pegada de carbono até as políticas trabalhistas e anticorrupção, impulsiona a criação de critérios e práticas que orientam o papel e a responsabilidade das empresas no que concerne os fatores ambientais, sociais e de governança corporativa.

A governança corporativa é essencial para a performance das empresas, de acordo com Pereira *et al.* (2021), que defendem que a existência de uma política de governança bem estabelecida é fundamental, pois ela estabelece objetivos convergentes entre todos os grupos envolvidos e determina a alocação, preservação e aumento do capital. Logo, os autores apresentam a importância de investigar quais aspectos de governança corporativa são mais relevantes para se obter bons resultados, como, por exemplo, a autonomia e tamanho do conselho e a participação feminina na diretoria. Cabe destacar que tais fatores podem influenciar positivamente na economia das empresas e por isso merecem atenção.

Irigaray e Stocker (2022) enunciam que os atuais desafios sociais tornaram a gestão de negócios uma tarefa complexa, exigindo decisões cruciais sobre estratégias, bem-estar dos funcionários, redução de riscos e gestão de stakeholders. O discurso em torno do ESG proclama sua relevância como requisito inovador para avaliar a qualidade empresarial. No entanto, persistem desafios antigos, outrora abordados pela literatura de RSE (Responsabilidade Social Empresarial) desde a década de 1950, demandando assim uma abordagem contínua para investigação e enfrentamento eficaz.

É importante notar que a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável têm uma definição em constante evolução, de acordo com Feil e Schreiber (2017), que justificam que as gerações futuras terão necessidades culturais, comportamentais e outras diferentes da presente. Embora hoje seja possível identificar problemas e soluções, tais situações são mutáveis e dinâmicas. Nesse sentido, se faz necessário olhar além dos atuais problemas e priorizar uma visão de longo prazo.

Para garantir o desenvolvimento sustentável em longo prazo, os supracitados autores afirmam que são necessárias a criação de estratégias e políticas públicas que possam se adaptar ao longo do tempo, a fim de atender essas mudanças nas necessidades culturais, comportamentais e outras que venham a surgir na sociedade. Assim, é essencial olhar além dos problemas atuais e priorizar uma

visão de longo prazo que possa garantir a sustentabilidade ambiental e uma melhor qualidade de vida para as gerações futuras.

Costa e Ferezin (2021) destacam a existência de empresas que adotam a sustentabilidade como um discurso superficial, sem real compromisso com práticas sustentáveis. Essas empresas estão interessadas apenas nos aspectos financeiros, sem levar em conta os impactos sociais e ambientais que suas ações possam causar. Por isso, o artigo traz à tona a necessidade de se ter um compromisso verdadeiro com o desenvolvimento sustentável, tornando esse compromisso um valor inerente às atividades da empresa, em vez de ser apenas uma estratégia de marketing.

Os referidos autores enfatizam a importância de buscar um equilíbrio entre os aspectos ambiental, econômico e social para garantir uma maior compatibilidade entre esses pilares. Costa e Ferezin (2021) afirmam que caso as empresas adotem um discurso falso em relação à sustentabilidade, elas acabam por perder a confiança do público e, a longo prazo, não se mantêm no mercado. Dessa maneira, empresas verdadeiramente empenhadas em práticas sustentáveis podem obter uma vantagem competitiva e a simpatia dos consumidores, demonstrando seu comprometimento com o desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, criando valor para os acionistas.

2.2 Estudo de caso

Segundo Pereira *et al.* (2009), o estudo de caso é uma metodologia de pesquisa qualitativa que permite ao pesquisador investigar um fenômeno em profundidade dentro do seu contexto real. O estudo de caso pode ser descritivo ou exploratório. Para a execução deste presente trabalho, será utilizado o método exploratório, pois segundo o supracitado autor, por meio deste procura-se explorar um problema, de modo a fornecer informações para uma investigação mais precisa, visando uma maior proximidade com o tema, que pode ser construído com base em hipóteses ou intuições.

A seguir, será apresentado um estudo de caso de uma empresa de originária do Brasil que possui uma disparidade significativa entre as declarações públicas e as operações concretas das organizações: a JBS S.A.

2.2.1 JBS S.A.

A JBS S.A., segundo a Receita Federal (2024), possui o nome fantasia Friboi, CNPJ 02.916.265/0001-60 (Matriz), e é uma empresa brasileira do setor de alimentos, que se destaca pela sua liderança global na produção e exportação de diversos tipos de carne e couros. Segundo a auto-

biografia da empresa JBS divulgada por JBS S.A. (2024), a empresa foi fundada em 1953, em Anápolis, Goiás, por José Batista Sobrinho, e hoje possui mais de 270 mil colaboradores, movidos pelo propósito de alimentar o mundo com o que há de melhor.

A JBS se apresenta como atuante em mais de 20 países, com mais de 500 unidades de produção e escritórios em cinco continentes, atendendo mais de 330 mil clientes em 180 países. A empresa possui uma gama de produtos variada, com alternativas que incluem carnes frescas e congeladas, além de refeições prontas para comer, vendidas sob marcas prestigiadas no Brasil e fora do país, como 1953, Dorian, Friboi, Massa Leve, Pilgrim's Pride, Primo, Seara, Seara Gourmet, Swift, Swift Prepared Foods, dentre outras.

Além do segmento de carnes e couros, a JBS também informa que atua em negócios correlacionados, como produtos de higiene e limpeza, cosméticos, perfumaria, colágeno, embalagens metálicas, biodiesel, produtos químicos orgânicos e biocombustíveis. A empresa busca constantemente a inovação, a qualidade e a segurança dos alimentos, seguindo as melhores práticas e as normas internacionais.

A JBS apresenta a sua missão de alimentar o mundo em equilíbrio com o planeta, e por isso se compromete com a sustentabilidade em todas as suas operações. A empresa afirma que adota uma política rigorosa de bem-estar animal, de controle de emissões de gases de efeito estufa, de gestão de resíduos, de uso racional da água e de preservação da biodiversidade. A JBS também informa que desenvolve projetos sociais e ambientais, por meio do programa Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade, que já beneficiou milhões de pessoas em todo o Brasil.

Ainda segundo a auto-biografia da JBS, ela se expõe como reconhecida e certificada por diversas entidades em temas como meio ambiente, qualidade e segurança do alimento, responsabilidade social, clientes e mercados, entre outros, além de participar de grupos de trabalho ligados à agenda ESG (Environmental, Social and Governance). A empresa informa que tem como valores a determinação, a simplicidade, a disponibilidade, a humildade, a franqueza, a disciplina e a superação.

A matéria de Caetano (2022), “Melhores ESG 2022: Compromisso pelo planeta”, publicada pela Revista Exame, reverencia a JBS e os seus compromissos com o planeta. A referida empresa anunciou um investimento bilionário para reduzir suas emissões de carbono e desenvolver a agricultura regenerativa. Caetano (2022) enfatiza que ESG é uma prática que requer resultados, ética

e consideração por todos os stakeholders. Além disso, a notícia afirma que todas as empresas devem se comprometer com a agenda ESG, medir seu impacto e definir metas públicas, independentemente do setor ou do grau de dificuldade.

De acordo com Caetano (2023), em sua matéria “Os escritórios verdes da JBS: conheça o projeto que venceu o prêmio Inovação ESG”, publicada pela revista *exame*, apresenta a JBS como a maior produtora de proteína animal do mundo, que criou um projeto inovador para regularizar a situação ambiental de seus fornecedores indiretos de gado, que muitas vezes operam de forma ilegal e contribuem para o desmatamento da Amazônia. Ainda segundo o autor, o referido projeto, nomeado como “Escritórios Verdes”, oferece apoio técnico e jurídico para esses produtores, além de facilitar o acesso ao crédito para obras de recuperação. Com isso, a empresa espera regularizar quase 9.000 fazendas até 2023, recuperando 1 milhão de hectares de terras degradadas. O projeto venceu o prêmio Inovação ESG da revista *EXAME* em 2023, por demonstrar que é possível conciliar produção e preservação, com benefícios para toda a cadeia.

Por outro lado, em uma notícia publicada pela Agência O Globo (2019), um grupo internacional composto por 30 organizações sem fins lucrativos divulgou uma carta aberta, enfatizando os riscos associados ao desmatamento nas cadeias de suprimento da JBS e Marfrig. Este comunicado, corroborado por entidades como Global Witness, Rainforest Action Network e Greenpeace Brasil, destaca o envolvimento dessas empresas brasileiras na degradação da floresta amazônica, especialmente em um ano marcado por recordes de desmatamento e incêndios na região. O alerta ganha relevância diante da iminente venda de bilhões de dólares em ações dessas corporações pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Ainda segundo a notícia de O Globo (2019), a referida carta aberta amplia sua argumentação referenciando relatórios jornalísticos que evidenciam a prevalência de incêndios na Amazônia em áreas destinadas à pecuária, sendo que aproximadamente 70% do desmatamento da floresta estaria relacionado à conversão em pastagens. Em resposta às críticas, representantes de JBS e Marfrig enfatizaram medidas de monitoramento e sustentabilidade. Enquanto a Marfrig menciona iniciativas como alertas de incêndio em tempo real e plataformas de monitoramento de fornecedores, a JBS ressalta seu extenso sistema de monitoramento da Amazônia. Contudo, críticos argumentam que há lacunas significativas nessas estratégias, especialmente na rastreabilidade do gado proveniente de

fornecedores indiretos, levando a preocupações contínuas sobre a eficácia e transparência dos esforços de sustentabilidade dessas corporações.

Em 2023, a polêmica continua: apesar de posteriormente à supracitada carta de 2019 apresentada por O Globo, a JBS ter sido destacada e premiada pela Revista Exame, segundo Caetano (2022 e 2023), a JBS recebeu uma nova carta aberta denunciando a sua conduta, segundo Freitas (2023). Segundo Freitas (2023), a JBS novamente recebeu uma carta aberta de 16 organizações, pedindo que os acionistas da empresa não aprovem a sua entrada na bolsa de Nova York. A carta, que foi enviada em setembro de 2023, expõe os riscos climáticos e sociais ligados às práticas da JBS, que está por vezes associada ao desmatamento, à invasão em terras indígenas, às irregularidades ambientais e de direitos humanos e, aos escândalos de corrupção e às violações dos direitos humanos.

Cabe citar que a JBS, segundo Freitas (2023), é alvo de investigações por corrupção, fraudes sanitárias e outros crimes. A referida empresa enfrenta diversas críticas e denúncias de organizações não governamentais, movimentos sociais, investidores e autoridades, que alertam para os riscos financeiros, legais e reputacionais que a empresa representa, além dos danos irreversíveis que causa ao meio ambiente e à sociedade.

Freitas (2023) apresenta a tentativa da JBS, maior empresa de carne do mundo, de entrar na bolsa de Nova York, apesar de seu histórico de violações ambientais e sociais no Brasil. Segundo a autora, a empresa anunciou uma nova identidade visual e um plano de sustentabilidade, que promete rastrear toda a sua cadeia produtiva, reduzir as emissões de gases de efeito estufa e respeitar os direitos humanos. A entrada da empresa na bolsa de Nova York ainda depende da autorização da SEC, órgão regulador do mercado americano.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nos dados apresentados no estudo de caso da JBS S.A., observa-se uma dicotomia entre as declarações públicas da empresa em relação ao compromisso com a sustentabilidade e as operações concretas. Embora a empresa se destaque no mercado global de alimentos, atuando em diversos segmentos e buscando constantemente inovação, qualidade e segurança dos alimentos, alinhando-se às melhores práticas e normas internacionais, o estudo também revela críticas e denúncias de organizações não governamentais, movimentos sociais, investidores e autoridades,

apontando riscos financeiros, legais e reputacionais associados às práticas da empresa, incluindo violações ambientais e sociais, corrupção e fraudes sanitárias.

Essa disparidade entre a imagem pública da empresa e suas práticas operacionais levanta questões sobre a eficácia e autenticidade das iniciativas de ESG, levando a uma reflexão sobre até que ponto essas estratégias representam um genuíno comprometimento com a sustentabilidade. A tentativa da JBS de entrar na bolsa de Nova York, apesar de seu histórico de violações ambientais e sociais no Brasil, também levanta questionamentos sobre a transparência e eficácia das ações da empresa em relação à sustentabilidade, bem como a real intenção por trás dessas iniciativas.

Além disso, a polêmica em torno do envolvimento da JBS na degradação da floresta amazônica destaca a preocupação de entidades e organizações com os impactos negativos das operações da empresa. A JBS foi alvo de críticas relacionadas ao desmatamento, à invasão em terras indígenas, às irregularidades ambientais e de direitos humanos, o que levanta dúvidas sobre a coerência entre suas declarações de compromisso com a sustentabilidade e suas práticas reais.

Esses dados evidenciam a importância de uma análise crítica das iniciativas de ESG das empresas, a fim de compreender a verdadeira natureza de seu comprometimento com a sustentabilidade e a responsabilidade social. É necessário que as empresas sejam transparentes em relação às suas práticas operacionais e que suas iniciativas de ESG sejam efetivas e autênticas, a fim de garantir um futuro sustentável para o planeta e para as próximas gerações.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o objetivo deste artigo científico em explorar a dicotomia entre as práticas de ESG e as realidades operacionais, é possível concluir que a análise da JBS S.A. revelou uma dicotomia significativa entre as declarações públicas da empresa em relação ao compromisso com a sustentabilidade e as operações concretas. Assim, evidencia-se a necessidade de uma análise crítica das iniciativas de ESG das empresas, que é fundamental para compreender a verdadeira natureza de seu comprometimento com a sustentabilidade e a responsabilidade social.

A dicotomia entre os "Slogans Verdes" e os "Comportamentos Cinzentos" e, entre as práticas de ESG e as realidades operacionais, destacam a necessidade de uma abordagem mais autêntica e global em relação à sustentabilidade empresarial. Portanto, ressalta-se a importância deste supracitado tipo de abordagem, visando não apenas a conformidade com as normas e regulamentações, mas

também a promoção do bem-estar social e ambiental de forma efetiva e consistente. Para alcançar este pleito, as empresas precisam enfrentar de forma proativa os desafios e as demandas por transparência, responsabilidade e compromisso com a sustentabilidade.

REFERÊNCIAS

CAETANO, R. **Melhores ESG 2022**: Compromisso pelo Planeta. Exame, São Paulo, 24 jun. 2022. Disponível em: <https://exame.com/revista-exame/compromisso-pelo-planeta/>. Acessado em: Jan. 2024.

CAETANO, R. **Os escritórios verdes da JBS**: conheça o projeto que venceu o prêmio Inovação ESG. Exame, São Paulo, 11 jun. 2023. Disponível em: <https://exame.com/esg/os-escritorios-verdes-da-jbs-2/>. Acessado em: Jan. 2024.

COSTA, E.; FERREZIN, N. B. ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) e a comunicação: o tripé da sustentabilidade aplicado às organizações globalizadas. **Revista Alterjor**, v. 24, n. 2, p. 79-95, 2021. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/alterjor/article/view/187464>. Acessado em: Jan. 2024.

JBS S. A. **Localização ou áreas de atuação**. 2024. Disponível em: <https://ri.jbs.com.br/a-jbs/localizacao-e-areas-de-atuacao>. Acessado em: Jan. 2024.

JBS S. A. **Página inicial do site institucional**. 2024. Disponível em: <https://jbs.com.br/>. Acessado em: Jan. 2024.

JBS S. A. **Quem somos**. 2024. Disponível em: <https://jbs.com.br/sobre/>. . Acessado em: Jan. 2024.

FEIL, A. A.; SCHREIBER, D. Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável: desvendando as sobreposições e alcances de seus significados. **Cadernos Ebape**. BR, v. 15, p. 667-681, 2017. IRIGARAY, Hélio Arthur Reis; STOCKER, Fabricio. ESG: novo conceito para velhos problemas. **Cadernos EBAPE**. BR, v. 20, p. 1-4, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1679-395157473>. Acessado em: Jan. 2024.

FREITAS, H. **JBS tenta 'limpar' histórico de violações ambientais para entrar na bolsa de Nova York**. Repórter Brasil, 22 nov. 2023. Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2023/11/jbs-bolsa-ny-criticas-impactos-socioambientais/>. Acessado em: Jan. 2024.

GAO, S. *et al.* Mapping and clustering analysis on environmental, social and governance field a bibliometric analysis using Scopus. **Sustainability**, v. 13, n. 13, p. 7304, 2021. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1170382>. Acessado em: Jan. 2024.

O GLOBO. **Em carta aberta, grupos ativistas pedem que investidores não comprem ações da JBS e Marfrig**. Agência O Globo, Rio de Janeiro, 9 dez. 2019. Disponível em:

<https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/12/em-carta-aberta-grupos-ativistas-pedem-que-investidores-nao-comprem-acoes-da-jbs-e-marfrig.html>. Acessado em: Jan. 2024.

PEREIRA, L. T. K.; GODOY, D. M. A.; TERÇARIOL, D. Estudo de caso como procedimento de pesquisa científica: reflexão a partir da clínica fonoaudiológica. **Psicologia: Reflexão e crítica**, v. 22, p. 422-429, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-79722009000300013>. Acessado em: Jan. 2024.

PEREIRA, R. *et al.* ESG: uma revisão integrativa. **Engema - Encontro Nacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente**, São Paulo, v. 23, n. 1, p. 1-15, nov. 2021. Disponível em: <https://engemasp.submissao.com.br/23/arquivos/12.pdf>. Acessado em: Jan. 2024.

RECEITA FEDERAL. **Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**. 2024. Disponível em: https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp. Acessado em: Jan. 2024.

XAVIER, R. N.; CHICONATTO, P. O Rumo do Marketing Verde nas Organizações: Conceito, Oportunidades e Limitações. **Revista Capital Científico-Eletrônica (RCCe)**-ISSN 2177-4153, v. 12, n. 1, p. 133-147, 2014. Disponível em: <https://revistas.unicentro.br/index.php/capitalcientifico/article/view/1381/88>. Acessado em: Jan. 2024.